

O Boletim de Conjuntura publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos, artigos empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano 1 | Volume 1 | Nº 1 | Boa Vista |

www.revista.ufr.br/boca

EDITORIAL

Volume 1 | Nº 1 | 2019

O Boletim de Conjuntura é um periódico que publica em fluxo contínuo ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos, artigos empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

Nesta edição de lançamento do periódico, publicada em dezembro de 2019, o Boletim de Conjuntura trouxe escritos de dez pesquisadores, oriundos de diferentes instituições públicas e privadas de ensino superior do país, sendo eles, três artigos, três ensaios e uma resenha:

- 1) Breve reflexão analítica sobre o voto indígena no Brasil;
- 2) Produção mais limpa, logística reversa e consórcios públicos intermunicipais na gestão de resíduos sólidos em Roraima;
- 3) A contação de histórias como ferramenta didática na educação infantil;
- 4) O significado econômico e estratégico da parceria econômica regional abrangente (RCEP);
- 5) Cinco anos de Operação Lava Jato;
- 6) Gestão cultural na Baixada Fluminense: Duque de Caxias e sua autonomia cultural;
- 7) O atualíssimo clássico “o conceito de político” de Carl Schmitt”.

Convido a todos para lerem e compartilharem os textos publicados nesta edição, bem como para enviarem suas contribuições para as novas edições do Boletim de Conjuntura (BOCA). Vamos democratizar o conhecimento!

Ótima leitura!

Prof. Dr. Elói Martins Senhoras

Editor chefe do Boletim de Conjuntura (BOCA)

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano I | Volume 1 | Nº 1 | Boa Vista | 2019

www.revista.ufr.br/boca

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Eloi Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima (UFRR), Brasil

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima